

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intazor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyiq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Tahir Şahbazov,Doctor, Azərbaycan Milli Bilimler
Akademisi Taih və Etnoloji Enstitüsü
E-mail.: tshhbazov.65@gmail.com**“KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30’LU YILLARI)
AZERBAJCAN’DA KÜLTÜREL ORTAM** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028858>**ÖZET**

Azərbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yıkılışından sonra (28 Nisan 1920) Sovyet İmparatorluğu'nda alınan “Kültürel Devrim” tedbirleri çerçevesinde bilim ve eğitim alanında birtakım başarılar elde edilse de genel durum son derece karmaşıktı. Şöyle ki, Komünistler tüm vasıtalarla milli kültürleri Sovyet ideolojisi ruhunda yeniden şekillendirmeye, milli hafızayı unutturmaya, Türk halkları, özellikle de Azərbaycan ile Türkiye Türkleri arasındaki tarihi, kültürel ve manevi bağları koparıp atmaya çalışıyorlardı. Bu siyasetin tezahürü olarak 1937 yılından itibaren Azerbaycanlılar kimliklerinde milliyetlerini “Türk” değil, “Azərbaycanlı” gibi göstermek, dillerini ise “Türk Dili” değil “Azərbaycan Dili” olarak isimlendirmek zorunda bırakıldılar. 20 Ekim 1923 yılından itibaren kısmen, 1 Ocak 1929 yılından itibaren ise tam olarak Latin alfabesine geçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nde Latin alfabesine geçildikten sonra (1928 yılı)-1939 yılının 11 Eylül tarihinden Azerbaycan'da Kiril alfabesi uygulanmaya başlandı. Komünistler klasik edebiyata neredeyse düşmanlık beslemekte, “defolsun tarafsız sanat, defolsun tarafsız şair ve defolsun tarafsız şiir” sloganları altında eserler kaleme almaya çağırmakta, Nizâmi, Fuzulî ve Sâbir gibi düşünür şairlerin hatırasına anıt dikme fikrini bile Komünizm'e ihanet olarak değerlendirmekteydiler. Asırlarca temiz sevgi, halk kahramanları ve doğal güzellikleri tasvir eden aşıklar, artık Lenin ve Stalin, kolhoz kurma işi, “İliç Lambası” ve “Kızıl Ordu”ya dair okuyorlardı. Basında milli musiki aletlerimiz-tar, keman, balaban vs.- ile dalga geçiliyor, “geçmişin kalıntısı” olarak kullanım dışı bırakılması talep ediliyordu. İtiraza kalkanları hapis, sürgün veya sorgusuz sualsiz kurşunlanma bekliyordu. Çarşaf, takke, dine, dini ve milli bayramlara yönelik saldırılar, Komünizm uğrunda mücadelenin temel yönlerinden birine dönüşmüştü. Bu mücadele sırasında din adamları takip ediliyor, camiler, ibadet ve inanç yerleri ya tahrip ediliyor ya da depo, tiyatro, sinema yahut kütüphanelere dönüştürülüyordu. Bu süreçte ise devlet kurumlarının yanı sıra 1925 yılında kurulmuş “Allahsızlar Birliği” üyeleri aktif katılım gösteriyorlardı.

Tarihimizde “kırmızı veya kültürel terör” denilen bu olayların üzerinden neredeyse bir asır geçmesine rağmen acı sonuçları halen hissedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Kırmızı Terör, Nizami, Sabir, Din

Tahir Şahbazov,Tarix fanları doktori, Ozarbayjon Milliy Fanlar Akademiyasi
tarix va etnologiya instituti
E-mail.: tshhbazov.65@gmail.com

“MADANIY INQILOB” DAVRIDA OZARBAYJONDAGI MADANIY MUHIT (XX ASRNING 20-30-YILLARI)

ANNOTATSİYA

Ozərbayjon Demokratik Respublikası parchalanganidan keyin (1920-yil 28-aprel) Sovet imperiyasında “madaniy inqilob” doirasida fan va ta’lim sohasida ma’lum yutuqlarga erishilganiga qaramay, umumiy vaziyat juda murakkab edi. Kommunistlar milliy madaniyatlarni sovet mafkurasi ruhida qayta qurishga, odamlarni milliy xotirani unutishga majburlashga, turkiy xalqlar, ayniqsa, ozarbayjon va Turkiya turklari o’rtasidagi tarixiy, madaniy va ma’naviy aloqalarni uzishga harakat qildilar. Ushbu siyosat tufayli 1937-yildan boshlab ozarbayjonliklarning milliy o’ziga xosligi ularning pasportlarida “turk” emas, “ozarbayjon”, tili esa “ozarbayjoncha” deb ko’rsatila boshlandi. 1923-yildan qisman, 1929-yildan esa to’liq lotin alifbosiga o’tkazildi. Turkiya Respublikasida lotin alifbosiga o’tgandan so’ng (1928-yil) – 1939-yil 11-iyulda Ozarbayjonda kirill alifbosi qo’llanila boshlandi.

Kommunistik mafkurachilar mumtoz adabiyotga deyarli dushman bo’lib, “betaraf san’at, shoir va she’riyat” shiori ostida yozishga chaqirdilar. Nizomiy, Fuzuliy, Sobir kabi mutafakkirlarga haykal o’rnatish g’oyasi “kommunizm”ga xiyonat, deb hisoblangan. Asrlar davomida sof muhabbatni, xalq qahramonlarini, tabiat go’zalliklarini tarannum etgan qo’shiqlar bugun Lenin va Stalin, kolxoz qurilishi, “Ilyich chirog’i”, “Qizil Armiya”ni kuylaydilar. Milliy cholg’u asboblari – tor, kamon, balaban va boshqalar davriy matbuotda “o’tmish qoldig’i” sifatida foydalanishdan voz kechishni talab qilib, masxara qilingan. Chadra, papax kabi diniy va milliy bayramlarga hujumlar kommunizm kurashining asosiy yo’nalishlariga aylandi. Ruhoniylar ta’qibga uchradi, masjidlar, ibodat va e’tiqod joylari vayron qilindi yoki omborxonalar, teatrlar, klublar, kutubxonalarga aylantirildi. Namoyishchilar hibsga olindi, surgunga yuborildi yoki otib tashlandi. Bu jarayonlarda 1925 yilda tashkil etilgan “Xudosislar ittifoqi” a’zolari ham faol bo’lgan.

Garchi bizning davrimizga kirgan bu voqealardan deyarli bir asr o’tgan bo’lsada tarixi “qizil terror” sifatida, uning achchiq oqibatlari hali ham sezilmoqda.

Kalit so’zlar: Ozarbayjon, Qizil teror, Nizomiy, Sovet, Din.

Tahir Shahbazov,

Doctor of Historical Sciences, Institute of History and Ethnology of the
National Academy of Sciences of Azerbaijan
E-mail.: tshhbazov.65@gmail.com

CULTURAL ENVIRONMENT IN AZERBAIJAN DURING THE “CULTURAL REVOLUTION” (20-30 s OF THE TWENTIETH CENTURY)

ABSTRACT

After the collapse of Azerbaijan Democratic Republic (April 28, 1920), despite some progress in science and education within the framework of the “Cultural Revolution” in the Soviet Empire, general situation was very complicated. Communists tried to reorganize national cultures in the spirit of Soviet ideology, to force people to forget national memory, to tear historical, cultural and spiritual ties between the Turkic peoples, especially the Azerbaijani and Turkish Turks. Owing to this policy, from 1937, national identity of Azerbaijanis were shown their in their passports not “Turkish” but “Azerbaijani”, and language “Azerbaijani”. From 1923 partially, and from 1929 was fully converted to Latin alphabet. After transition to Latin alphabet in the Republic of Turkey (1928) - on July 11, 1939, Cyrillic alphabet began to be used in Azerbaijan.

Communist ideologues were almost hostile to classical literature, calling to write under slogan “down with neutral art, poet and poetry”. The idea of erecting monuments to such thinkers as Nizami, Fizuli and Sabir was considered a betrayal of the “communism”. Ashugs, who for centuries glorified pure love, national heroes and natural beauties, now sang about Lenin and Stalin, construction of collective farm, “Ilyich lamp” and “Red Army”. National musical instruments - tar, kaman, balaban, etc. were ridiculed in periodicals demanding to be get out of use as a “remnant of the past”. Attacks on chadra, papakh, religious and national holidays became main directions for communism struggle.

Clergy were persecuted, mosques, places of worship and belief were destroyed or turned into storehouses, theaters, clubs, and libraries. Protesters were arrested, sent to exile, or shot. In these processes, members of the “Union of the godless”, founded in 1925, were also active.

Although almost a century has passed since these events, which entered our history as the “red terror”, its bitter consequences are still felt.

Key words: Azerbaijan, Red terror, Nizami, Soviet, Religion.

1920 yılının 28 Nisan tarihinde Azerbaycan'ın Sovyet Rusya'sı tarafından işgali ve Türk-Müslüman Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yıkılışından sonra, imparatorluğun her yerinde olduğu gibi Azerbaycan'da da Sovyet Sosyalist rejimi kuruldu ve “Sosyalizm Kuruculuğu”na başlandı. Hapisler, sürgünler, idamlar ve diğer ceza tedbirleri ile paralel yürütülen bu “kuruculuk” çalışmaları, sanayileşme, kolektifleşme, “kültürel devrim” gibi üç temel alanda yürütülmekte ve Moskova'dan yönetilmekteydi.

“Kültürel devrim” adı altında yaşama geçirilen “kuruculuk” süreçleri özellikle sancılı geçmekteydi. Şöyle ki eğitim, bilim, edebiyat ve sanatın tüm alanlarını parti denetimine almak, geniş halk kitlelerine otoriter bilinç aşılama ve genç nesli “Komünizm ruhunda terbiye etmek”le rejim, toplumda yeni sosyal katmanın- “sosyalist aydınlar”ın-şekillenmesini sağlamayı ve bununla da kültürü “proletarya diktatörlüğünün” temel ideolojik silahına dönüştürmeyi planlamaktaydı.

İlk önce eğitim ve öğretim alanında görülen işlerle ilgili birtakım bilgiler vermek istiyoruz. Sovyet yönetimi kurulurken (1920 yılı) Azerbaycan halkı arasında okuryazarlık oranı %9,3'tü. Köylerde bu oran %3, kadınlar arasında ise %1 idi.[1] Diğer bir ifadeyle ülke ahalisinin mutlak çoğunluğu eğitimin dışında kalmıştı.

Böyle bir vahim ortamda-1920 yılının Eylül ayında-Halk Maarifi Komiserliği'ne bağlı “Cehaletle Mücadele Komisyonu” kuruldu. Okuryazarlığın yaygınlaştırılması için ülke boyunca geniş okul ve kurslar ağı, fabrikalara bağlı işçi fakülteleri kuruldu. Bakü'nün sanayi ilçelerinde ve bölgelerde çevik seyyar okullar faaliyete başladı. Alınan tüm bu tedbirlerin sonucu olarak 1926 yılında ülkede okuryazar oranı %18,5'e, 1939 yılında %73,8'e ulaştı. Şehir ahalisi arasında bu oran %83,2, köylerde ise %66,8'di. Kadınlar arasında okuryazarlık oranı 1926 yılında %3,1'e, 1939 yılında %54,7'ye, öğretmenlerin sayısı 1920-1921 öğretim yılında 2611 kişi iken 1925-1926 öğretim yılında 5232 kişiye yükseldi.[2]

Ülkedeki ilkokul sayısı 1920-1921 öğretim yılında 97 iken 1926-1927 öğretim yılında 1420'ye, bu okullarda eğitim gören öğrencilerin sayısı ise 74922'den 150625'e yükseldi.[3]

Genel olarak ülke üzere öğrencilerin sayısı 1918-1919 eğitim-öğretim yılında 48076 kişi iken 1926-1927 eğitim-öğretim yılında 166528 kişiye ulaştı.[4]

Üniversiteler ağı da önemli ölçüde genişlendi. Bilindiği gibi Sovyet hükümeti kurulurken Azerbaycan'da sadece bir üniversite-AHC döneminde kurulmuş ve iki fakülteden oluşan (Tıp ve Tarih-Filoloji Fakülteleri)- Azerbaycan Devlet Üniversitesi bulunmaktaydı. 1920 yılının Aralık ayında Azerbaycan Devrim Komitesi Başkanı Neriman Nerimanov, eski Bakü Teknik ve Yüksek Teknik Okulları ile Petersburg'dan nakledilmiş Politeknik Yüksek Okulu temelinde Azerbaycan Politeknik Enstitüsü'nün kurulması talimatını verdi.[5]

1921 yılının Kasım ayında Fizik-Matematik, Tabiat Kimyası ve Edebiyat bölümlerinin bulunduğu ilk Yüksek Erkek Pedagoji Enstitüsü faaliyete başladı.[6] 1922 yılının Kasım ayında ise Bakü'deki Okulöncesi Terbiye Enstitüsü temelinde Yüksek Kadın Pedagoji Enstitüsü ve Yüksek Ressamlık Okulu ve Konservatuvarı kuruldu.[7]

1921-1922 yıllarında Azerbaycan Devlet Üniversitesi'ne bağlı daha iki fakülte-Fizik-Matematik ve Şarkiyat-kuruldu. 1923 yılında Tarih-Filoloji Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi'ne dönüştü. 1924 yılında ise yeniden şekillenmiş Sosyal Bilimler Fakülteleri ve Fizik-Matematik Fakültesi temelinde Pedagoji Fakültesi kuruldu.[8]

1930-1931 yılının başlarında Azerbaycan Petrol, Tarım, Pamukçuluk, Ticaret ve Kooperatif, Pedagoji, Sovyet Kuruculuğu ve Hukuk, Tıp, Dış Hekimliği, Otomobil Yolları Enstitüleri, Sanayi Akademisi, Kırmızı Profesörler Enstitüsü'nün şubeleri, Zagafkasya Beden Eğitimi Enstitüsü vb. yükseköğretim kurumları faaliyete başladı.[9]

İlk bakışta eğitim-öğretim alanında önemli işlerin görüldüğünü gösteren bu rakamlar, aslında kuru istatistikten başka bir şey değildi ve hiç de Azerbaycan'da toplu olarak cehaletin ortadan kaldırıldığı anlamına gelmemektedir. XX. yüzyılın 20-30'lu yılları bir yana, yüzyılın 50-60'lı yıllarında bile Azerbaycan'ın birçok bölgesinde okul ve eğitimin ne olduğunu bilmeyen, okuyup yazamayan çok sayıda insan vardı.

İkincisi, Sosyalizm ortamında tarım ve sanayide olduğu gibi eğitim ve kültür alanında görülen işler de, yerel ortam ve imkanlar dikkate alınmadan, merkezden belirlenmiş "plan" çerçevesinde yaşama geçirildiğinden, takdim edilen rakamların bu "planların başarıyla uygulandığı"ni gösteren uydurma ve sahte olmadığını kimse garanti edemez.

Üçüncüsü, halkın önemli bir kısmı Sovyet rejimini, bu rejimin zor kullanmakla uyguladığı eğitim siyasetini kabul etmediğinden, okulları sabote ediyor, dersleri bozuyor, ebeveynleri çocuklarını okula göndermeme konusunda tahrik ediyorlardı.[10] Öte yandan öğretmenleri köyde "yeni yaşam tarzı"nın organizatörleri olarak gören halk, onların çalışmalarına karşı çıkıyor ve hatta öldürmekten bile çekinmiyorlardı.[11]

Dördüncüsü, yönetimin talimatıyla milli manevi düşünceleri tebliğ eden materyaller okul programlarından ve ders kitaplarından çıkarılıyor, yerine yeni rejimi, Sosyalizm düşüncesini tebliğ eden ideolojik muhtevalı materyaller tedris ediliyordu. SSCB Halk Komiserleri ve Komünist (b) Partisi Merkezi Komitesi'nin 1 Mayıs 1934 tarihli kararı ile tarih ve coğrafya derslerine özel dikkat yetirilmekte ve bu dersler Sovyet vatandaşının şekillenmesinde ideolojik silah gibi kullanılmaktaydı. Sosyal tarih ise fiili olarak tedris programlarından çıkarılarak, sözde "SSCB Tarihi"ne yamak gibi yapıştırıldı.[12] Halkın tarihine, inancına, gelenek ve göreneklerine, dünya görüşüne ters olan böyle bir öğretim yöntemi ise doğal olarak her kes tarafından kabul edilmediğinden, ciddi direnişle karşılaşmaktaydı.

Son olarak halkın arzu ve istekleri dikkate alınmadan, kısa zaman zarfında iki defa "Alfabe Reformu"nun gerçekleştirilmesi, vatandaşların kitlesel olarak eğitime celp edilmesini engellemekteydi. Aslında alfabe reformu zaruri idi ve daha XIX. yüzyılda Azerbaycan'ın ünlü aydınları-M. F. Ahundov, H. Zerdabi vd.- zor kavranan Arap alfabesinin Latin ile değiştirilmesi için mücadele etmişlerdi. Mesele Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde (1918-1920) de gündeme gelmiş, lakin askeri-siyasi ortam ve bir süre sonra Cumhuriyetin yıkılması bu düşüncenin gerçekleştirilmesine imkân vermemiştir.

Azerbaycan'da Sovyet yönetimi kurulduktan sonra yeni alfabe fikri yeniden fakat tamamen farklı sosyal-siyasi ortamda gündeme getirildi. Artık alfabe reformunu zorunlu hale getiren şartlara, Arap alfabesinin zorluğu ile birlikte birtakım siyasi-ideolojik talepler de ilave edilmişti ki, bunlardan biri de Arap harflerinin İslam dünyasını birbirine bağlayan faktör olmasıydı. Alfabe reformunun asıl propagandacılarından ve organizatörlerinden biri olan İ. Hansuvarov'un söyledikleri de bunu onaylamaktadır: "... İslam'la ve askeri-feodal sistemi ile bağlılığı yüzünden, Arap alfabesi Müslüman halkların hakeza Azerbaycanlıların kültürel gelişmesinde en büyük engele dönüşmüştür." [13]

Göründüğü gibi Arap alfabesinin zorluğu sadece bir bahaneydi ve komünistlere göre ileri gitmek için geçmişle olan tüm ilişkiler kesilmeliydi. Bunu da yalnız yeni alfabeyle geçerek, nesiller arasındaki manevi bağı koparmakla başarılabilirdi.[14]

Böylece 1923 yılında kısmen, 1929 yılında ise tam olarak Latin'e, daha sonra ise Kiril alfabesine geçişle (1940 yılı) Azerbaycan kültürüne, geçmişine ve geleceğine ağır darbe vuruldu. Şöyle ki Arap alfabesinde okuyup yazabilen halkın en azından %15-20'si bir anda cahil hale getirildi. Asırlar boyu Arap alfabesi ile yayınlanmış Azerbaycan edebiyatının pek kıymetli örneklerinin kaderi belirsiz hale geldi. Bu eserlerin birçoğu kaybolurken, bir kısmı da "dini kitap" adı ile bilinçli bir şekilde imha edildi.[15]

Aslında Sovyet rejimi imparatorluğun Türk halklarının alfabetini değiştirmekle ilk olarak onların Türkiye Türkleri ile tarihi, kültürel ve manevi ilişkilerini koparmayı veya sınırlandırmayı hedeflemekteydi. 1828 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde Latin alfabesine geçilmesinden sonra Sovyetler Birliği'nde yaşayan Türk halklarının Kiril alfabesine geçişinin gündeme getirilmesi de bunun açık ispatıdır. "Latin alfabesi SSCB halkları arasındaki iletişimi engellemekte, Türkçe konuşan

halkların Rus dilini öğrenmesine ve Rus kültürü ile tanışlığına imkân vermemektedir” gibi düşüncelerin ise hiçbir teorik ve pratik temeli bulunmamaktadır.

Böylece Azerbaycan SSC Ali Sovyeti'nin 11 Temmuz 1939 tarihli oturumunda 1 Ocak 1940 yılından itibaren Azerbaycan'da Kiril alfabesine geçilmesine karar verildi. Kararın tartışıldığı oturumda itiraz amaçlı bazı konuşmalar yapılsa da bu konuşmalar sürecin genel akışını etkileyemedi. Çünkü I. Türkoloji Kurultayı'ndan sonra milli şura sahip Azerbaycanlı aydınların tamamına yakını ortadan kaldırıldığında, ülkede millilik karşıtı fikre direnebilecek bir gücün kalmadığı söylenebilir.[16]

Hazırlıklarına 1924 yılından başlanan I. Türkoloji Kurultayı ise 26 Şubat-6 Mart 1926 tarihlerinde Bakü'de S. A. Ağamalıoğlu başkanlığında düzenlenmiş ve sadece Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasının tamamının yaşamında önemli bir olaya dönüşmüştü. Kurultayda Tataristan ve Çuvaşistan'dan Özbekistan'a, Kuzey Kafkasya'dan Yakutistan'a kadar SSCB topraklarında yaşayan tüm Türk-Tatar halklarının temsilcileri, SSCB'nin ve dünyanın en görkemli bilim adamları katılmıştı ki bunların arasında kamuoyunu etkileyebilecek güce sahip 131 kişi vardı. Türkiye Cumhuriyet'ini bu kurultayda Mehmet Fuat Köprülüzade, Ali Bey Hüseyinzade ve İsmail Hikmet temsil etmekteydi.[17]

Beklendiği gibi kurultayda Türkoloji alanında birtakım önemli kararlar alındı. Bu kararlardan biri de Latin alfabesine geçişle ilgili idi. İlk bakışta Türkçülük fikrinin galibiyeti gibi görünen bu olay, gerçekte Türk halklarının Kiril alfabesine geçişini planlayan Sovyet rejimi tarafından atılan taktiksel hamle idi. Ahmet Buran'ın da kaydettiği gibi, “böyle bir dayatmanın yaratacağı tepkiyi dikkate alan yöneticiler bir geçiş stratejisi ve süreci belirlediler. Önce Latin alfabesine geçiş gündeme getirilecek, batılı devletlerin tepkisi böylece ortadan kaldırılacak ve daha sonra Kiril alfabesine geçilecekti. Bu sebepten Kiril alfabesine geçiş bu kurultayda gündeme getirilmekle birlikte çok da ısrar edilmemiş ve esas tartışmalar Arap alfabesi ile Latin alfabesi taraftarları arasında yaşanmıştır. Sonuç itibarıyla Latin alfabesi taraftarları galip gelmiş ve görüşlerini kabul ettirmişlerdir.”[18]

Kurultaydan sonra ise Latin alfabesini isteyen Türkçü aydınlar ve Türkologlar tasfiye edilmeye, tutuklanmaya başlanmış ve Türkiye ile Rusya arasında 1920'li yıllarda başlayan Türkoloji alanındaki bilimsel iş birliği, 1928 yılında Türkiye'nin de Latin alfabesine geçmesinden sonra 1930'lu yıllarda terk edilmiştir! Hatta “Dede Korkut”, “Manas”, “Koroğlu”, “Koblandı Batır”, “Er Sayın”, “Çora-Batır”, “Alpamış” gibi destanlarla ilgilenen ve onları yayınlayanlar da baskı altına alınmış, “pantürkist, sistem karşıtı ve halk düşmanı” olmakla suçlanmış; bir bölümü hapis ve sürgün cezalarına çarptırılırken diğer bir bölümü ise kurşunlanarak öldürülmüşlerdir[19]. Bunlar arasında A. N. Samoyloviç, E. D. Polivanov, B. V. Çobanzade, Q. S. Qubaydulin, H. S. Baytursunova, X. S. Gocaeva, Ahmet Cavad, Mikayıl Müşfig, Hüseyin Cavid, M. Jumabaev, K. Tanıstanova gibi Türk ve diğer halkların temsilcilerinin de bulunduğu çok görkemli Türkologlar vardı.[20]

“Kültürel devrim” dalgası Azerbaycan Türklerinin milli kimliği, etnik isimlendirilmesi, hatta isim ve soy isimlerle ilgili meselelerden de yan geçmedi. Cumhuriyet döneminden önce ve Cumhuriyet döneminde bütün belge ve anket bilgilerinde Azerbaycanlıların etnik ismi “Türk” olarak kaydedilmekteydi. Sovyetlerin ilk yıllarında da komünistler de dahil tüm vatandaşlar kimlik alırken yahut parti üyeliği anketi doldururken Türk uyruklu olarak kaydedilmekteydi. Azerbaycanlıların diline ise “Türk dili” deniyordu. Lakin Stalin'in Türk “alerjisi” XX. yüzyılın 30'lu yıllarında bu alanda da özel “reformların” yapılmasını gündeme getirmişti. 1936 yılında Stalin'in Azerbaycan temsilcileri ile Kremlin'deki görüşü zamanı söylediği “...Ben anlamıyorum, neden Gürcistan'da Gürcüler, Ermenistan'da Ermeniler, Azerbaycan'da ise Türkler yaşıyor?” sözleri de “milletin atası”nın Azerbaycanlılarla aynı kökten olan Türkiye Türklerinin herhangi bir biçimde akla gelmesini istememesi ile ilgili idi.[21]

Bu yüzdendir ki 1937 yılında kabul edilen Azerbaycan'ın yeni Anayasasına Azerbaycan SSC'nin devlet dilinin “Azerbaycan dili” olduğuna dair madde ilave edildi. Bundan sonra Azerbaycan vatandaşı kimlik veya diğer belge alırken kendilerini Azerbaycanlı, dillerini ise “Azerbaycan dili” şeklinde göstermek zorunda bırakıldılar. Bununla da Sovyet rejimi Stalin'in siyasi iradesine uygun olarak Azerbaycanlıların tarihi hafızasını bozmak, bu halkın tarihi geçmişi ile bugünü arasında set çekmek, milli bilincin körelmesine nail olmaya çalışmaktaydı.[22]

Kısa süre zarfında Azerbaycan Sovyet edebiyatını- “yeni bedii kültür”ü- şekillendirmek de “kültürel devrim”in asli görevlerindendi. Komünist-Bolşevik rejimi önceki dönemlerin edebi mirasına

karşı neredeyse düşmanca tutum takınıyor, “bu edebiyatın Sovyet geleneklerine uygun olmadığı” düşüncesini tebliğ ediyordu. İş o yere varmıştı ki Nizami Gencevi ve Sabir için anıt dikme fikri bile “emekçilere ihanet” olarak görülmekte, Molla Penah Vagif’e “saray şairi”, Seyyid Azim Şirvani’ye “burjuva ruhlu liberal ruhani şairi”, Gasım Bey Zakir’e “muhafazakâr toprak ağası şairi”, Mirza Feteli Ahundov’a ise “Çar devlet memuru olan liberal dünya görüşlü şair” diyerek kendilerine karşı toplumda olumsuz bakış şekillendirmektedirler[23].

Bu tehlikeli eğilime karşı çıkanlardan biri Halk Komiserleri Sovyeti Başkanı Neriman Nerimanov’dur. O 1922 yılında kaleme aldığı “Bazı Yoldaşlara Cevap” isimli makalesinde şöyle diyor: “...Türk çocukları sadece Puşkin’i değil, Shakespeare, Schiller ve diğer şair ve yazarları da okumalı ve tanımalıdır. Lakin onlar ilk olarak gerçek proleter ve halk şairi Sabir, Vagif, Zakir ve Vidadi’nin savaşçı şiirlerini bilmelidirler.”[24]

Lakin Moskova’dan yönetilen “yeni” edebi süreçleri önlemek mümkün değildi ve milli, bağımsız, tarafsız edebiyata karşı savaş ilan edenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktaydı. AK(b)P MK-nin 11 Ağustos 1923 tarihli kararı ile onlar “Azerbaycan Proleter Yazarlar Birliği” ve bu birliğe bağlı olarak faaliyet gösteren “Genç Kızıl Kalemler” cemiyetinde bir araya geldiler. AK(b)P MK-nin 7 Aralık 1926 yılı tarihinde düzenlenen tebligat toplantısında bu kurumlar “Azerbaycan Yazarlar Birliği” adı altında birleştirildi.[25]

Partili edebiyat ilklerini rehber kabul eden Birlik üyeleri daha çok “defolsun tarafsız sanat”, “defolsun tarafsız şair”, “defolsun tarafsız musiki”, “defolsun tarafsız şiir” sloganları altında faaliyet göstermekteydiler[26]. Bu harekate katılmayanlar veya ortada kalıp tereddüt edenler “Sosyalizm”e ihanetle suçlanıyor, takip ediliyor, kurşunlanıyor veya sürgün ediliyorlardı.

En fazla uygulanan cezalandırma metotlarından biri “edebi mahkemeler”di. Mahiyet itibarıyla siyasi karaktere sahip bu gibi “mahkemelerde” geçmişle bağlı olan ve Sovyet toplumunun taleplerini karşılayamayan bedii eserlerin kahramanları itham ediliyordu. Amaç ise “yeni yaşamı” alkışlamayan, tam tersi onun olumsuz yönlerini gösteren aydınları ve eserlerini ortadan kaldırmak, bu eserlerdeki karakterleri “yargılamak” veya sonuçlarıyla ilgili basında ayrıntılı bilgi vermektir.[27]

Edebi mahkemeler açık şekilde kulüplerde ve tiyatro binalarında kurulurdu. Bu yüzden de tiyatro binaları ve kulüplerin önünde sık sık şöyle bir ilanla karşılaşılırmaktaydı: “12 Aralık’ta ‘Komünist’ Gazetesi tarafından ‘Şeyh Senan’la ilgili sosyal-edebi mahkeme kurulacak. Bu münasebetle 11 Aralık’ta Devlet Akademik Tiyatro’sunda bu piyes oynanacaktır. İlgilenenlerin hem tiyatro hem de mahkemeye gelmesi ayrıca tavsiye edilmektedir.”[28]

Veyahut “Azerbaycan Lenin Komünist Gençler Birliği Merkezi Komitesi” ve “Genç İşçi” Redaksiyonu 27 Nisan tarihinde C. Cabbarlı’nın “Od Gelini” eseri üzerinde edebi mahkeme kuracak ve bu konuda Hanefi Zeynalı konuşma yapacaktır.”[29]

Ekim Devrimi, Lenin ve Stalin’in övülmesi, petrol, lider petrol işçisi, pamuk, lider pamuk işçisi, kolhoz-sovhoz kuruculuğu, dinin eleştirisi, çarşafın çıkarılması vs. gibi sorunlar dönemin temel edebi konuları olarak ilan edilmiştir. Örneğin hayatının çoğu kısmını hapisane ve muhacerette geçirmek zorunda kalan Almas İldırım,

Azerbaycan dert içinde boğulmuş,

Sevenleri diyar-diyar kovulmuş.

Ağla şair, ağla yurdun dağılmış,

Nerde kopuz, nerde kırık kaman hey?

Nerde büyük Vatan, nerde Turan hey...– diye haykırırken[30],

proletarya şairi Süleyman Rüstem Azerbaycan halkının celladını överek;

Doğdu ufuklarda Lenin güneşi,

Lenin’in güneşi, elin güneşi!

Halka nicat verdi Lenin–Stalin,

Aziz atasıdır elin Stalin!– şeklinde övmekteydi[31].

Şunu da kaydedelim ki kıyımlar döneminde bu gibi şiir ve methiyeler bazıları için “trambolin” rolü oynarken, bazıları için ise bu kıyımlardan kurtuluş aracına dönüşmekteydi. Örneğin söylenenlere göre Samed Vurgun’u “37 yılının amansız pençesi”nden Stalin için yazdığı “Rehbere Selam” şiiri kurtarmıştı.

Lakin bazen bu gibi “hizmetler” de işe yaramamakta ve rejimin ceza makinesi tüm yaşamını Sovyet ideolojisine, yeni sistemin fikri-siyasi amaçlarına adayan kalem sahiplerini bile kesip doğramaktaydı. Yazar Elçin’in bu konuda söyledikleri dikkat çekmektedir: “...1937 yılında Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin ünlü “ifşa” toplantısında Yusuf Vezir Çemenzemimli yargılanırken Yazarlar Birliği Başkanı ve toplantıyı yöneten Seyfulla Şamilov’dur. Ali Nazim siyasi açıdan Ahmet Cevad’ı herkesten fazla eleştiriyor (hatta itham ediyor!), makalelerinde Mikayıl Müşfig’i “molla şairi” olarak isimlendiriyordu. “Daloy Füzuli (defolsun Füzuli)!” , “daloy Vagif (defolsun Füzuli)!” , “Daloy tar (defolsun tar)!” , diyerek göğsünü öne vererek, “proletarya edebiyatı”nı, “proletarya sanatı”nı savunanların başında Mustafa Guliyev gelmekteydi. Hüseyin Cavid’i yeni rejime bakışına göre sert şekilde eleştirenlerden biri de Halil İbrahim idi. Lakin sonda ne oldu? Rejim Ahmet Cevad ve Mikail Müşfig ile birlikte Ali Nazim’i de, Yusuf Vezir’le birlikte Seyfulla Şamilov’u da, Cavid’le birlikte Halil İbrahim’i ve Mustafa Guliyev’i de mahvetti, Sibiryaya gönderdi.”[32]

Edebiyat gibi musiki kültürü alanında da yeni dönemin atmosferini yansıtan süreçler yaşanmaktaydı. Bir taraftan ülkede halk ve profesyonel müzik eğitiminin, opera ve diğer müzik janrlarının gelişimi yönünde ciddi işler görülür, diğer taraftan müzisyenlerin çalışmalarının idare edilmesi, onlar üzerinde total denetimin temini, musikide sosyalist realizmi metodunun uygulanması yönünde geniş tedbirler planı yaşama geçirilmekteydi. İş o hadde varmıştı ki profesyonel müzisyenler ile birlikte asırlarca saf aşkı, Allah’ı, kahramanları, doğal güzellikleri terennüm eden halk aşıkları-hak aşıkları- da Sovyet rejimi, parti ve komsomol, Lenin ve Stalin, İliç lambası, Kızıl Ordu, Sosyalizm yarışından okumak zorunda bırakıldılar. Ayrıca basında ve edebi-bedii toplantılarda “proletarya kültürü”ne yabancı sayılan tar, keman, balaban vs. gibi milli musiki aletlerine karşı iğrenç kampanya yürütülür, “geçmişin kalıntısı” olduğu gerekçesiyle bunların kullanım dışı bırakılması talep ediliyordu. Tesadüf değildir ki,

Oku tar, oku tar!
Sesinden en latif şiirler dinleyeyim.
Oku tar, bir miktar
Nağmeni su gibi, alışan gönlüme çileyeyim.
Oku tar, oku tar!

Seni kim unuttur!?” -diyerek milli musiki aletlerine karşı yapılan saldırılara itiraz eden Mikail Müşfig’e, proletarya şairi Süleyman Rüstem:

Kes sesini, ötme dedim. Ötme dedim, ötme tar!
İstemiyor proletarya sende çalınsın “Gatar”.
Biz işitmek istemeyiz dertli tarın sesini,
Sana ölüm, sana ölüm! Budur bizim son karar.
Herkes bilir, gece-gündüz sen ağlarsın, o ağlar.
Hırıldayan sesinizde Şarkın göz yaşı çağlar.
Kızarmadan sokulmuşsun hatta bizim “vuz”lara,

O yer senin yerin değil, haydi ordan bayıra. – mısralarıyla cevap vermiştir.[33]

Benzer süreçler kültürün tiyatro, sinema, heykeltıraşlık ve diğer alanlarında da gözlemlenmekteydi. Lakin rejimin “kültürel devrim” sancağı altında çarşafa, dine, dini ve milli bayramlara karşı yürüttüğü mücadele daha amansızdı. Şöyle ki, kabulü mümkün olmayan yöntem ve araçlarla yürütülen bu mücadele, halk arasında ciddi rahatsızlığa hatta silahlı baskınlara neden olmaktadır. Özellikle çarşafa karşı yürütülen kampanya-Sovyet kadınlarının yeni toplumun ruhuna uygun olarak başı açık gezme talebi- bölgelerde büyük rahatsızlıkla karşılanmaktaydı. “Def olsun çarşaf”, “Def olsun cehalet nişanesi”, “Çarşaf çan çekişiyor” vs. sloganlarla geniş vüsat almış bu kampanyalar sırasında “Sovyet rehberlerinin portreleriyle süslenmiş kulüp, kütüphane ve okullarda kadınların “çarşaf çıkarma” törenleri düzenlenir, daha sonra bu kadınlar ellerine kırmızı bayrak alarak güle oynaya sokaklarda gezip dolaşırlardı.”[34]

Artık şehir yerlerinde başlarına bere geçiren, takım elbise ve pelüş kumaştan yapılan palto giyinen, iş yerlerinde kırmızı başörtüsü ve kelağayı örten genç Azerbaycanlı kızlarla sık sık karşılaşılmaktaydı. Çarşafı çıkaran kadınların palto temini için devlet tarafından krediler teklif edilmekteydi[35].

Bazı şehir ve kasabalarda çarşafı çıkarmış kadınlar için kulüp ve iş yerleri (atölyeler, okuma yazma okulları, kulüpler) açılıyordu. Azerbaycan'da ilk bu gibi kulüp 1920 yılın mayısında Bakü'de kurulmuş olan Ali Bayramov kulübü idi. Burada kadınlar arasında propaganda işleriyle birlikte çeşitli sanat ve meslek alanlarında imalathaneler kurulur ve kadınlar işe alınırlardı[36].

Kadın kulüpleri zamanla diğer şehir ve bölgelere de yayılmış ve 1926 yılının başlarında sayıları 42'ye ulaşmıştı. Uluslararası kadın hareketinin görkemli temsilcisi Klara Setkin 1924 yılının sonunda Bakü'de kadın kulüplerinin faaliyetinden haberdar olmuş, buraları "Doğu'nun devrimci kadın güçlerinin toplantı mıntıkları" olarak isimlendirmişti."[37]

Lakin birçok durumda çarşafı çıkararak yahut çalışmaya başlayan kadınlar kocaları veya akraba ve dindarlar tarafından takip ediliyor, dövülüyor ve hatta öldürülüyorlardı. Örneğin 31 Aralık 1926 tarihinde Şamkhor kazasının Govlar dairesinin Kırklı köyünde öğretmen olarak çalışan komsomolcu Hayat Sultanzade tiyatro çıkışında kurşunlanarak öldürülmüştü. 1928 yılının ağustos ayında Seyidhanova isimli kız nişanlısı Feteliyev ile çarşafsız dolaştığı için Bakü'de kabadayılar tarafından,[38] 1930 yılının ocak ayında ise Bakü'de-A. Bayramov kulübünün dikiş fabrikası işçisi-Seriyye Halilova babası tarafından katledilmişti[39].

Fakat en vahim olanı ise XX. yüzyılın 30'lu yıllarının sonuna doğru aralarında Ayna Sultanova, Köylü kızı Güllare, Medine Gıyasbeyli, Hatice Gayıbova gibi Azerbaycan'da sosyalist rejiminin kurulması ve kadın hareketinin birçok görkemli temsilcisi "halk düşmanı" ilan edilerek Stalin kısımlarının kurbanlarına dönüştüler[40].

"Kültürel devrim"in aktivistleri çarşafıyla birlikte milli erkek papaklarına da karşı çıkmakta, onları "fars giysisi", "kölelik ve feodalizm sembolü", "dinin ve gericiğin alameti" olarak isimlendirerek çıkarıp atmalarını talep ediyorlardı[41]. Hatta bölgelere gönderilen parti ve devlet adamları yetkilerinden yararlanarak kamuya açık yerlerde Azerbaycanlı erkeklerin başlarından papakları alıp yere atmaktan bile çekinmiyorlardı[42].

1929 yılında Azerbaycan Halk Maarif Komiserliği erkeklerin sinema ve tiyatrolara papakla gitmelerini yasaklayarak, bunları Avrupa tarzı baş giysileri ile değiştirmelerini talep etmeye başladı[43]. Bu yüzden hem şehirlerde hem de bölgelerde şapka dikip dağıtmak neredeyse yarış haline gelmişti. Söylenenlere göre Göyçay ilinde tekçe bir günde 200'den fazla şapka dikilerek dağıtılmıştı[44].

Malum olduğu gibi Sovyet yönetiminin kuruluşundan hemen sonra Azerbaycan'da insanların "vicdan ve din özgürlüğü" gösterişli şekilde beyan edilmiş, Emek Komiserliği'nin kararı ile Ramazan, Kurban, Mevlud'i-Nebi, Bistü-Heştüm gibi dini bayram ve günlerle birlikte Nevruz Bayramı da Azerbaycanlı işçi ve memurlar için tatil ilan edilmişti.[45]

Lakin bu huzur ve barış dönemi fazla sürmemiş, Sovyet rejimi dinin temellerini sarsma yönünde çok yönlü faaliyete başlamıştı. Şöyle ki 1924 yılının ağustos ayında AK (b)P MK-nin Bakü Komitesi, 1925 yılının mart ayında ise AK(b)P MK dine karşı mücadeleyi sertleştirmek amacıyla "Allahsızlar Birliği" (1929 yılından Mücadeleci Allahsızlar Birliği-MAB) isimli örgütün ve onun taşra şubelerinin kurulmasına karar verdi[46]. Birliğin en aktif üyeleri olan komsomolcular makam ve mevki adına hocalara divan tutuyor, kadınların çarşaflarını çıkarıp yere atıyor, Kur'an'ı yırtıyor, hocaları küçümseyici sloganlar atıyorlardı. Ünlü din adamları ve alimler "sınıfsal düşman" olarak kaleme verilerek Sibiryaya sürgün ediliyor ve kurşunlanıyordu[47]. Bunlardan biri de Nargin adasında katledilen "Kur'an-ı Kerim'i Azerbaycan diline ilk çevirenlerden olan 83 yaşlı Bakü Kadısı Mir Muhammed Kerim idi.[48]

Böylece söz konusu yıllarda ülkede hızla yayılan sınıfsal mücadelenin dine karşı mücadele ile birleştiğinin şahidi olmaktayız[49]. Bununla ilgili olarak o zaman Azerbaycan Halk Maarif Komiseri görevinde bulunan Mustafa Guliyev şunları kaydetmekteydi: "...Yarı vahşi Arapların gelenek ve göreneklerinden ibaret olan İslamiyet ve şeriat, Azerbaycan'ın medeni hareketi yolunda bir "Çin Seddi"ne dönüşmüştür. Ekim devrimi bu seddi delmiş, büyük bir yarık açmıştır. Lakin biz onu tam olarak imha etmeli, kesin galibiyet yolunu temizlemeliyiz."[50]

Bu yolda camilere karşı mücadele İslam'a karşı mücadelenin temel yönlerinden birine dönüşmüştü. Rejim mensupları tereddüt etmeden camileri yakıyor, yıkıyor, en iyi halde depo, tiyatro binası, kulüp ve kütüphaneye dönüştürüyorlardı. Bu alanda ülke genelinde neredeyse "Sosyalizm

müsabakası” düzenlenmişti. Örneğin 1928 yılında Şamahı’da 13 cami temeline kadar sökülmiş ve malzemelerinden tiyatro binası inşa edilmişti.[51] Guba kazasında ise 19 Aralık 1928 tarihinden 6 Ocak 1929 tarihine kadar-22 günde - 18 cami depoya ve eğitim-kültür merkezlerine dönüştürülmüştü.[52] 1936 yılında yol inşaatı bahanesiyle IX. yüzyılda inşa edilmiş kutsal Bibiheybet Camii-Türbesi patlatılarak yıkılmıştı.[53] İmamiye’nin VIII. İmamı Ali b. Musa er-Rıza’nın (a) kız kardeşinin mezarının da bulunduğu bu anıta özel saygı gösteriliyor, yakın ve uzak bölgelerden ve yurtdışından buraya çok sayıda ziyaretçi geliyordu.

Sovyet rejiminin bu gibi hareketleri halkın rahatsızlığına neden oluyor ve çoğu zaman bu rahatsızlıklar silahlı çatışmaya dönüşüyordu. Örneğin Gazakh kazasındaki camilerden birini zapt ederken, komsomolculara itiraz eden dindarlara karşı şiddet uygulanmış, caminin imamının sakalı kesilmiş ve aşağılanmıştır. Buna dayanamayan imam ise intihar ederek kendi canına kıymıştı. Ayrıca özel olarak görevlendirilmiş şahıslar “Allah yoktur” sloganı atıyor, minareden ezan okuyanlara kurşun sıkıyor ve bu işte tereddüt edenler “satılmış” olarak isimlendiriliyorlardı.[54] Bazı bölgelerde hatta dindarlar Sovyet karşıtı mitingler düzenliyor, silaha sarılarak isyana kalkışmaya çalışıyorlardı.

Böylece Sovyet rejiminin camilere karşı açtığı savaşın sonucunda ülkedeki camilerin sayısı 1917 yılında 3 bin iken, 1927 yılında 1700’e (969 Şii, 700 kadarı Sünni camii), 1933 yılında ise 17’ye (11 Şii, 2 Sünni ve 4 ortak cami) inmiş oldu[55].

Şii Müslümanların “Muharrem” ayında icra ettikleri “Şahsey-Vahsey” törenlerine karşı daha amansız şekilde mücadele ediliyordu. AK(b)P MK’sinin 18 Ağustos 1922 tarihli ve AK(b)P MK Yönetim Kurulunun 20 Ağustos tarihli kararı ile “Şahsey-Vahsey” yasaklanmış, katılanlara karşı sert cezalar öngörülmüştü[56].

Aşura günlerinde kulüp ve tiyatrolarda Kerbela olaylarından bahseden gösteriler düzenleniyor, Hz. Hüseyin ve taraftarlarının feci ölümü istihza ve alay konusu yapılmaya çalışılıyordu[57].

Dine karşı mücadelede ceza metodu ile birlikte Şii ve Sünni Müslümanların arasına tefrika sokmak, devlete bağlı dindarları yönetimle “işbirliği”ne celp etmek, dindarlar arasında “kırmızı mollalar ordusu” isimli provokasyoncu gruplar oluşturmak gibi taktiksel yöntemlere başvuruluyordu. Bunun sonucunda bazı din adamları yeni yönetimle mücadele etmekten vazgeçiyor, “her bir hakimiyet Allah’ındır”-diyerek insanları itaat etmeye davet ediyorlardı. Örneğin 1828 yılında Bakü’nün ünlü din adamlarından Mirislam Miryunisoğlu “Hacı Pirverdi” camiinde Kurban Bayramı dolayısıyla verdiği vaazda şöyle söylemiştir: *“Ey ahali! Allah Teala kullarına kismetten fazlasını yemenin mümkün olmadığını, kismetimizle yetinmeli olduğumuzu buyurmuştur. Bizim de kismetimize Şura hükümeti çıkmıştır. Allah’ımıza şükredip hükümetimize hizmet etmek bizim borcumuzdur.”*[58]

1927-1928’li yıllarda Mevlud-i Nebi ve Bistü-Heştüm, 1930’lu yılların başlarında ise Kurban, Ramazan ve Nevruz bayramları resmi olarak yasaklandı. Bu bayramlarla mücadele “Ramazan’ı normal işgününe dönüştürmek”, “Türkleri MAB’ne celp etmek”, “Kitlelerin kültürel seviyesini yükseltmek” sloganı altında yürütülürdü[59]. Gazete sayfalarında Ramazan ayı “asalakların ayı” olarak isimlendirilmekte, orucun vücuda zararları, Kurban kesmenin putperestlik ve ateşperestliğin kalıntısı olduğu konusunda propaganda amaçlı yazılar yayınlanmaktaydı.

Nevruz Bayramı “vahşilik, putperestlik döneminden kalma, sonradan çeşitli don giyindirilerek dine ve milliyetçiliğe hizmet eden uydurma bir bayram” gibi takdim edilmekteydi[60]. Bayram günlerinde MAB üyeleri gece saatlerinde gönüllü gruplar şeklinde evleri, bahçeleri denetliyor, semeni koyup bayram sofrası kuranlar veya bahçesinde ateş yakan komsomolcuları belirliyor ve onların durumunu komsomol toplantılarında tartışmaya açıyorlardı.

Ayrıca Nevruz, Ramazan ve Kurban bayramlarında vatandaşları “gönüllü olarak” işe çıkarır ve hatta onları bir günlük maaşlarını “gönüllü” olarak kolhoz için traktör alınması amacıyla kurulan fona aktarmaya mecbur bırakıyorlardı.[61]

Milli manevi değerler üzerinde bu agresif tedbirlerle aynı zamanda rejim, Sosyalizm ve Komünizmi tebliğ ve takdir eden yeni uydurma bayram ve önemli takvim günleri belirlemeye çalışılıyordu. Şöyle ki 1 Ocak, “Yılbaşı Bayramı”, 22 Nisan-Lenin’in doğum günü “İmece Bayramı”, 28 Nisan “Azerbaycan’da Sovyet yönetiminin kurulduğu gün”, 1 Mayıs “Uluslararası İşçi Dayanışması Günü”, 19 Eylül “Bakü Komünarları’nın Kurşuna Dizilme Günü”, 18 Mart “Paris Komünü Günü” bayram ve önemli günler olarak ilan edilmiştir[62]. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda “Din

adamlarının toplum önünde görevlerinden imtina etmesi”, “Allahsız öğretmenlerin müsabakası” gibi milli ve manevi değerlere ters, propaganda amaçlı tedbir ve müsabakalar düzenleniyordu[63].

Geleneksel düğünler yerine kulüp ve eğitim-kültür kurumlarında “Komsomol Düğünleri” veya “Kırmızı Düğünler” yapılır,[64] yeni doğan çocuklara “Zahmet”, “Şura”, “Sovyet”, “Komintern”, “İnkilap”, “Marlen” (Marks+Lenin), “Kommunist”, “Oktyabrına”, “Aprelina”, “Traktor”, “Kombayn”, “Ninel”, “Roza”, “Klara” (Klara Setkin’in şerefine), “Maya” vs. gibi gülünç, Sosyalizmi tebliğ ve teşvik eden utanç verici isimler verilirdi.

Böylece bazı alanlarda (okuryazarlığın artırılması, eğitim ve bilimin gelişimi) küçük olumlu sonuçlar elde edilmesine rağmen, “kültürel devrim” dönemi Azerbaycan tarihine tam bir aydınlık neslinin (şair, yazar, bilim adamı, din adamı vs.) yok edildiği, milli hafızanın hasar gördüğü, maddi-manevi değerlerin ayaklar altına alındığı bir dönem gibi yazılmıştır. Çeşitli vasıtalarla insanları “Allahsız” yapmaya, onları kendi tarih ve kaderlerine hakaret ve nefret etmeğe mecbur eden “Komünizm Kurucuları” bununla da yetinmeyip, yüzyılların yadigarı olan sivil ve dini abidelere, türbe, zaviye ve ziyaret yerlerine tecavüz edip, yakıp yıkmışlardır.

Halkın eski inançlarını aşağılayıp kutsal bayramlarını ellerinden almışlardır. Tarih bilimini yalan, edebiyatı ise geçmişe nefret ve “yeni döneme alkış” tutan sahte realizm üzerinde yeniden kurmuşlardır. Amaç ise Azerbaycan halkını tarihi köklerinden koparmak, milli kimliğini ve dinini unutturmaktır.

Lakin tüm bu ceza ve kıyım tedbirlerine rağmen, Azerbaycan halkının azmi, iradesi kırılmadı. Bu halkı ne “dinsiz” ne de “Allahsız”laştırmak mümkün olmadı. Camiler ellerinden alınsa da insanlar ibadetlerine evlerinde devam ettiler, yasaklanmış olan Ramazan, Kurban ve Nevruz bayramlarını gizlice de olsa evlerinde kutladılar. Nizami, Nesimi, Vagif, Sabir için heykel dikilmese de onlar fethettikleri gönüllerde heykelleştilediler. Mankurtlaştırmaya çalıştıkları edebiyat A. Cavad, M. Müşfig, H. Cavid, A. İldirim vb. simasında milli yüzünü muhafaza edebildi.

Nihayetinde bu halkın alfabesini değiştirseler de dilini, ruhunu, maneviyatını değiştiremediler.

Son olarak şunu belirtelim ki yalnız Azerbaycan bağımsızlığını tekrar kazandıktan sonra (1991 yılı) XX. yüzyılın 20-30’lu yıllarında imparatorluğun yürüttüğü kıyım, sürgün ve soykırım siyaseti tarihi ve hukuki açıdan değerlendirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından 15 Mart 1996 tarihinde imzalanan özel bir yasa ile düşüncesi ve inancından dolayı soykırıma uğrayan herkes beraat etti, kendilerinin, ailelerinin ve mirasçılarının ihlal edilen hakları gecikmeli de olsa iade edildi.

Fakat üzerinden neredeyse bir asır geçmesine rağmen “kırmızı veya kültürel terör” adı ile tarihe geçen bu olayların acı sonuçları halen hissedilmektedir.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Kommunist Gazeti 7 Ekim 1920
2. Azerbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitesinin Arşivi (ARDSKA), d. 1, l. 3, iş. 24, v. 90-91;
3. *Narodnoe obrazovanie v Azerbaydjane*, (1920-1927 gg.), izd. NKP Azerb. SSR, Baku 1928, s. 26.
4. “Obzor Deyatelnosti Pravitelstva za 1927 i 1928 gg”, *Otçyot Vseazerbaydjanskogo Syezda Sovetov*, Baku 1929, s. 321.
5. Azerbaycan Respublikasının Dövlət Arkhivi (ARDA), b. 2379, lis. 1, dosya 2, v. 50
6. Zarya Vostoka, 23 Dekabr 1921.
7. ARDA, b. 411, lis. 7, d. 3, v. 32.
8. *Azerbaydjanskiy Gosudarstvennyy Universitet im. Lenina. Pervoe Desyatiletie. 1919-1929*, Baku, İzdatelstvo Azerbaydjankogo Gosudarsvennogo Universiteta 1930, s. 5.
9. T. Musayeva, *Azerbaydjana Na Rubeje Epokh (20-30-e Godı XX Stoletiya)*, Baku, İzdatelstvo “Elm Ve Tehsil” 2015, s. 90-91.
10. Arxiv Politiceskiy Partii Gruzinskoy Respubliki (APPGR), f. 13, op. 1, ç 4, d. 3674, l. 13.
11. Musayeva, a.g.e., s. 73.
12. Musayeva, a.g.e., s. 75-76.

13. İ. Khansuvarov, *Laninizaçiya-Orudie Leninskoy Naçionalnoy Politiki*, Moskva, Part. İzd-vo, 1932, s. 5-6, 11.
14. A. G. Balayev, *Etnoyazıkovie Proçessı v Azerbaydjane v XIX-XX vv.*, Baku, Nurlar 2005, s. 77.
15. Balayev, a.g.e., s. 82.
16. Balayev, a.g.e., s. 87.
17. Azərbaycan Respublikası Siyasi Partiyalar ve İctimai Harekatlar Dövlet Arkhivi (ARSPİHDA), f. 17, lis. 17, dos. 3, v. 30).
18. Ahmet Buran, “Sovyet Türkolojisi ve Birinci Türkoloji Kurultayı”, *Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic* Volume 4/3 Spring 2009, s. 439.
19. Buran, a.g.m., s. 442.
20. F. D. Aşnin, D. M. Nasilov, *Repressirovannaya Tyurkologiya*, Moskva, Vostoçnaya Literatura RAH 2002, s. 75-86.
21. E. R. İsmailov, *Oçerki Po İstorii Azerbaydjana*, Moskva, Filinta 2010, s. 236; İ. Stalin, *Marksizm i Natsionalno-Kolonialnoy Vopros*, Moskva 1934, s. 110.
22. Balayev, a.g.e., s. 91-92.
23. C. Gasimov, *Siyasi Repressiya: Hayatda ve Edebiyyatda*, Bakü, Elm ve Tahsil 2020, s. 313.
24. Bakinskiy Raboçiy, 13 iyunya 1922.
25. ARSPİHDA, f. 1, lis. 74, dos. 701, v. 43.
26. M. Vekilov, *Azerbaycanda Medeni İngilab (1920-1940-cı İller)*, Bakü, Ebilov, Zeynalov ve Oğulları, 2005, s. 255-256.
27. Gasimov, a.g.e., s. 190).
28. Kommunist Gazeti, 11 Dekabr 1924).
29. Kommunist Gezeti, 25 Aprel 1928.
30. Almas İldırım, *Seçilmiş Eserleri*, Bakü, “Önder Neşriyyat 2004, s. 115.
31. Süleyman Rüstem, “Azadlıq Nağmesi”, *Kommunist Gazeti*, 18 Noyabr, 1936.
32. www.mtk.az/Uploads/Ebooks/soviet-dovrunun-edebiyati.doc.
33. Süleyman Rüstem, *Ateş*, Bakü, Azerneşr 1932, s. 47-49.
34. Fezail İbişov, *Azerbaycan Kendinde Sosial-Siyasi Prosesler (1920-1930-cu İller)*, Bakü, Mütercim 1996, s. 116-117.
35. Bakinskiy Raboçiy, 24 Avgusta 1927.
36. *Azerbaycan Tarihi*, Yedi Ciltte. Bakü, Elm 2008, VI, 289-292.
37. ARSPİHDA, f. 249, lis. 1, iş 1302.
38. Vekilov, a.g.e., s. 100-101.
39. *Azerbaycan Tarihi*, VI, 290.
40. Musayeva, a.g.e., s. 192.
41. Bakinskiy Raboçiy, 18 Sentyabrya 1927.
42. Kommunist Gazeti, 22 Oktyabr 1929.
43. ARSPİHDA, f. 1, lis. 1, dos. 2616; Kommunist Gazeti 22 Oktyabr 1929.
44. Kommunist Gazeti, 21 Mart 1929.
45. M. Settarov, *Sosializm Guruculuğu Dövründe Azerbaycan Halkında Ateizm Dünyagörüüşünün Formalaşması*, Bakü, Az. SSC EA Neşriyyatı 1964, s. 85.
46. ARSPİHDA, f. 1, lis. 68, dos 45.
47. İbişov, a.g.e., s. 113; Anar İsgenderov, *Şeyhulislamliğin Tarihi*, Bakü, Elm ve Tahsil 2016, s. 193, 194).
48. Hidayet Orucov, *Azerbaycanda Din: En Gedim Dövrden Bu Günedek*, Bakü, İdrak İB 2012, s. 170.
49. İbişov, a.g.e., s. 112-113.
50. M. Guliyev, *Medeni İngilab ve İslam*, Bakü, Azerneşr 1928, s. 33.
51. Kommunist Gazeti, 30 Dekabr 1928).
52. Bakinskiy Raboçiy, 6 Yanvarya 1929).
53. Allahşükür Paşazade, *Gafgazda İslam*, Bakü, Azerneşr 1991, s. 157.

54. Vekilov, a.g.e., s. 86.
55. İbişov, a.g.e, s. 113; İsgenderov, a.g.e., s. 193, 194; Settarov, a.g.e, s. 87-88.
56. ARSPİHDA, f. 2, lis. 22, dos. 117, s. 203; ARSPİHDA, f. 2, lis. 22, dos. 123, s. 47.
57. M. Allahverdiyev, *Azərbaycan Halk Teatrı Tarihi*, Bakü, Maarif 1978. s. 101,
58. A. Ahadov, *Azərbaycanda Din ve Dini Tesisatlar*, Bakü, Azərbaycan Dövlət Neşriyyatı 1991, s. 67.
59. ARSPİNDA, f. 2, lis. 235, dos 145.
60. Kommunist Gazeti, 22 Mart, 1929.
61. Kommunist Gazeti, 21 Mart, 1929.
62. ARSPİHDA, f. 1, lis. 22, dos. 151, s. 3.
63. E. Yaroslavski, *Protiv Reliqii i Serkvi*, Moskva, GAİZ 1932, I, 277.
64. R. İsmailzade, *Azərbaydjanskie Narodnie Pesni*, Aftoreferat Dissertaçii n Soiskanie Uçennoy Stepeni Kandidata İskusstvovedenie, Baku 1971, s. 30.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HONEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000